

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA INKLYUZIV TA'LIMNING O'RNI VA BOLALARNING RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Latipova Lobar Turaboyevna

Toshkent shahar Bektemir tumani

574-KTIDMTTda pedagog-psixolog

+99890 512 77 07

lobar.latipova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11146584>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida inklyuziv ta'limning o'rni va bolalarning rivojlanishiga ta'siri haqida yoritilib, maslahatlar va tavsiyalar berib, muammoli jihatlari o'rganilgan holatda yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, inklyuziv, pedagog, integratsiya, yordamga muhtoj, jamiyat, farzand, imkoniyat, segregatsion, tarbiya, muassasa, tashkilot.

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda.

Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning o'rni va ahamiyati haqida gaplashish juda muhim masalalardan biridir. Inklyuziv ta'lim, barcha bolalar uchun barqaror, o'zgaras va barpo etilgan ta'limni ta'minlashni maqsad qiladi, ya'ni har qanday bola, har qanday sharoitda o'z malakasini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Negaki, bolalarni qiziqishi uchun, jamoaga qo'shilib keta olishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berilishi ularning qiziquvchanligini oshirib ijobiy hislatlarini shakllantiradi.

Inklyuziv ta'lim tizimida har bir bola o'ziga xos xususiyatlari va o'zgaruvchilariga qarab, maxsus qo'llab-quvvatlash va kerakli bilimlarni olishi lozim. Bu esa har bir bolalarda qo'llab-quvvatlash orqali o'z ijobiy hislatlarini shakllanishi va ilm olishga qiziqishi oshirishini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'limning o'rni juda katta, chunki bu ushbu ta'limot va tajribalar orqali barcha bolalarni qo'llab-quvvatlash, o'zlashtirish va ularga tushuntirishga imkon beradi. Bu esa jamiyatda yanada sog'liqni oshirish, bolalarni (farzandlarni) muvofiqlashtirish va butun jamiyat hayotini o'zlashtirish imkoniyatini yaratib beradi.

Inklyuziv ta'lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'i nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi. Inklyuziv ta'lim tizimi nogironlar aravachasidagi bola yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda ta'lim olishi, o'zlashtirishda qiynalayotgan bo'lsa, o'qish va yozishga o'rganish uchun maxsus yordamga ega bo'lishi, darslarga qatnamay qo'ygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam ko'rsatilishini kafolatlaydi.

Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va harakatlarini rivojlantirishdir.

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

- o'z imkoniyatini o'zi uchun kashf etish imkonini beradi;
- mustaqil harakatlanish bilan birgalikda, hamkorlikda ishlash imkoniyati orqali yuzaga keladi;
- dunyoqarashi kengayadi va hayotiy tajribasi oshadi;
- o'qishga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlari ortadi;
- o'zini barcha bilan bir xil his qila boshlaydi;
- ilgari sezilmagan, o'zi anglamagan imkoniyatlari ochiladi;
- yotsirash, yakkalanish, begona kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

- o'zlariga o'xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar;
- tengdoshlariga g'amxo'rlik hissi uyg'onadi;
- ularni qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish;
- insonparvarlik hissi tarbiyalanadi;
- o'quvchilarda atrofdagi insonlarga, imkoniyati cheklanganlarga pozitiv munosabat, o'zaro hurmat tarbiyalanadi;
- yordamga muhtoj insonlarga e'tibosizlik qilmaydigan, befarq bo'lmaydigan shaxsga aylanadilar.

Hozirda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari kun sayin ko'payib va takomillashib bormoqda.

Sharqning mashhur allomalari Ibn Sino, Imom al Buxoriy, Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy tarbiyasining maqsadlari har bir bola shaxsining rivojlanishiga, ta'limning ta'siri to'g'risidagi qarashlari inklyuziv ta'lim rivojlanishining metodologik bazasi hisoblanadi. Juda uzoq vaqt davomida maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta'lim muassasalariga nisbatan maxsus segregatsion ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya berish samarali deb hisoblanib kelindi. 1970-1980 yillarga kelib jahon miqyosida insonparvarlik va kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik g'oyasining ilgari surilishi maxsus ehtiyojli bolalarga e'tiborning yanada yaxshilanishiga olib keldi.

Imkoniyati cheklangan bolani oddiy sharoitga joylashtirish integratsiyaga qarab qo'yilgan birinchi qadamdir. Imkoniyati cheklangan bolalarning umumta'lim muassalari tarkibiga qarab olinishi jahon miqyosida „inklyuziv“ yoki „integratsion“ ta'lim atamallari bilan ataladi.

Integratsiyalashgan ta'lim bu-diqqat markazida bolaning aynan maktabga kelib ketish muammosi turgan, maxsus ehtiyojli bolaning maktabga qatnash jarayonidir.

Inklyuziv ta'lim tizimida quyidagi maqsad va vaziflarni hal etilishi talab etiladi:

- ✚ ta'lim muassasida imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishlari uchun zaruriy psixologik-pedagogik, korreksion sharoitlarni yaratish, ularning imkoniyatiga yo'naltirilgan umumta'lim dasturlari va korreksion ishlarni amalga oshirish;
- ✚ o'quvchilarning ta'limdagi tenglik xuquqini kafolatlash;
- ✚ jamiyatning va oilaning faol ishtirokida nogiron va sog'lom bolalarning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy hayotga erta moslashtirish;

✚ imkoniyati cheklangan bolalarni oiladan ajramagan holda yashash xuquqini ro'yobga chiqarish;

✚ jamiyatda imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlarga nisbatan do'stona va mehr-muhabbatli munosabatni shakllantirishdir.

Inklyuziv ta'limning muammolari.

- Ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ xujjatlarida qayd qilinmaganligi;
- nogiron bolalarga nisbatan salbiy munosabat;
- imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda ko'rinmaslik muammosi;
- imkoniyati cheklangan bolalarning maktabda ko'rinmaslik muammosi;
- moddiy mablag' muammolari;
- ta'lim muassasalarini, tashkilotlarini moslashtirish;
- sinfda o'quvchilar sonining ko'pligi;
- kambag'allik;
- jinsiy tafovutlarga qarab kamsitish;
- imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalarga qaramligi;
- favqulodda vaziyatlar, mojarolar, qochoqlar;
- kadrlar masalasidagi muammolar.

Haqli savol tug'iladi, nima uchun imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim tizimiga jalb etish kerak? Yuqorida keltirilgan dalillarni hal etib inklyuziv ta'lim tizimiga o'tishga qanday zaruriyat bor?

Darhaqiqat, bu ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi. Ammo bu ta'lim tizimining nafli jixati juda ko'p ular sirasiga quyidagilar kiradi:

- ❖ inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi;
- ❖ inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi;
- ❖ kamsitishlarni oldini oladi;
- ❖ inklyuziv ta'lim yanada inklyuzivlikka olib keladi.

Inklyuziv ta'limning prinsiplari: 1. Bolalarning qadr qimmatini, uning qobiliyati va yutuqiga bog'liq emas. 2. Har bir bola o'ylash va xis qilish qobiliyatiga ega. 3. Har bir bola eshitish va muloqot qilish qobiliyatiga ega. 4. Har bir bola bir biriga muxtoj. 5. Shaxsning to'liq va haqiqiy ta'lim olishi faqat real hamkorlikda amalga oshadi. 6. Hamma bolalar o'z tengdoshlarini qo'llab quvvatlashga muxtoj. 7. Hamma ta'lim oluvchilarni yutuqga erishishiga ularning nimadir qila olmasligi emas, balki nimanidir qila olishidir. 8. Hamkorlik qilishga o'tgatish bolalar hayotini har tomonlama kuchaytiradi.

Inklyuziv ta'lim tizimi quyidagi ta'lim muassasalarini o'z ichiga oladi; maktabgacha umuta'lim, umum o'rta ta'lim, o'rta maxsus kasb-xunar va oliy ta'lim. Bu ta'lim muassasalarining maqsadi bolalarning ta'lim olishi va kasb-xunarga tayyorlashda ularning o'rtasidagi to'sqinlikni bartaraf etib ochiq ta'lim muxitini yaratishdan iborat. Umumta'lim maktablarda alohida dastur va darsliklardan foydalanish imkoniyati bo'lmaydi.

Inklyuziv ta'lim tizimi integratsiyalashgan ta'lim tizimidan o'zining mazmun - mohiyati, maqsadi, vazifalari va xarakter dasturi bilan farqlanadi. Bolaning tarbiya va o'quv faoliyatida orqada qolishi psixik funksiyalarni o'zlashtirmaganligi natijasidir. Masalan, bolaning kiyim kiyishida ketma-ketlikning buzilishi uning xotirasi zaifligidan emas, balki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalarni egallamaganligi tufayli ro'y beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkiloti inklyuziv ta'limni amalga oshirish orqali bolalarning rivojlanishiga yordam beradi. Inklyuziv ta'limning tushunchasi, har bir maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalari uchun maslahatlar va qulayliklar taqdim etish, ularning hamma bilan teng ekanliklari va kuchlarni rivojlantirish, har bir bolaga, qo'llanma taqdim etish va ularni boshqarishga yordam berishdir. Bu usul, eng ko'p qatnashuvchilarga imkoniyat yaratib beradi va har bir bolaning o'ziga xos qobiliyatlarini o'rganish imkonini beradi.

Inklyuziv ta'lim tashkiloti orqali, har bir bola o'z rivojlanishi uchun kerak bo'lgan qo'llanmalarga, yo'l-yo'riqlarga ega bo'ladi va ularning o'zlarini qanday ifodalashlari va o'zlarini qanday rivojlantirishlari lozimligini o'rganishlari ta'minlanadi. Bu esa, bolalarning saviyasi kengayishini va rivojlanishini ta'minlaydi, ularning o'zlarini ishonchi, o'zidan qoniqishlarini va o'zlarini ustida mustaqil rivojlantirishlarini, bilimlarni mustaqil o'rganishlarini oshiradi va oz ustida ishlash jarayonlari shular jumlasidandir.

References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-ta-limda-inklyuziv-ta-lim-tizimini-rivojlantirish>
2. <https://fanvatalim.uz/uz/article/131/>
3. <https://zenodo.org/records/6386733/files/Yusupova%20Ziyoda%20Hodjimurodovna%201.pdf>
4. <https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/article/download/5983/5493/6276>
5. Umumiy psixologiya. Ergash G'oziyev. 123-bet.